

QURILISH ISHLAB CHIQRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI

Boymanov Sohob Alisher o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti magistratura talabasi,

Usmonov Ilxom Achilovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti professor.v.b., texnika fanlari nomzodi,

Annotatsiya. Maqolada qurilishning iqtisodiy samaradorligi haqida umumiy ma'lumot beriladi hamda shu yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni baholash usullari, unga ta'sir etuvchi omillar va o'lchash uchun foydalaniladigan ko'rsatkichlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan qurilish tashkilotining foyda hamda rentabellik darajasi tahlil qilinib chiqilib baholanadi va tegishli takliflar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, raqamli yechim, iqtisodiy samaradorlik, aktivlar rentabelligi, rentabellik koeffitsienti, moliyaviy barqarorlik.

Ключевые слова: эффективность, цифровое решение, экономическая эффективность, фондоотдача, рентабельность, финансовая устойчивость.

Key words: efficiency, digital solution, economic efficiency, return on assets, profitability ratio, financial stability.

Kirish. Jahonda globallashtirish jarayonlari sharoitida bozor muhiti va mintaqa taraqqiyoti barqarorligi, ularning iqtisodiy ahvoli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hududning rivojlanishi, raqobatbardoshlik darajasi sohaning ichki va tashqi bozordagi mavqegini belgilab beruvchi samaradorlikka bog'liq bo'lib qolmoqda.

Qurilishning yalpi ishlab chiqarishdagi ulushi ko'p jihatdan mamlakat hududlaridagi qurilish ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq va samarali foydalanishga bog'liqdir. Umumiy holda, sanoat tarmog'ari (qurilishni ham hisobga olganda) ning Jahon yalpi ichki mahsulotiga qo'shilgan qiymatining 26,0 foizi hamda umumiy bandlikning 23,1 foizi aynan shu sohalar hissasiga to'g'ri kelmoqda [1]. Xususan, O'zbekistonda qurilish tarmog'i 2023-yilda YaIM o'sishiga 0,4 foiz ijobiy hissa qo'shgan hamda umumiy qiymatga nisbatan 6,2 foiz ulushga ega bo'ldi [2].

Rivojlangan mamlakatlar YaIMining 13 foizi aynan qurilish ishlab chiqarish tarmog'ida yaratilayapti hamda prognozlariga ko'ra, dunyo mamlakatlarining 112 tasida 2023-2030 yillarda qurilish ishlab chiqarish hajmi yiliga o'rtacha 1,7% ga o'sishi kutilmoqda [3]. Bu esa o'z navbatida qurilish materiallariga, resurslarga bo'lgan talabni yanada oshirishni anglatadi. Tabiiy resurslar cheklangan va ekologik inqirozlar ko'plab sodir bo'layotgan vaqtda muqobil resurslarni topish, ulardan samarali foydalanish bugungi kunning ham talabi, ham muammosidir. Qurilish industriyasini barqaror rivojlantirish uchun qurilish ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtda, qurilish ishlab chiqarish rivojlangan davlatlarda samaradorlikni oshirish yo'llari sifatida innovatsion siyosatni amalga oshirish va milliy innovatsion tizimni shakllantirish, raqamli texnologiyalarni qo'llash, resurs tejamkorligi hamda ishlab chiqarish va loyihalarni boshqarish bilan bog'liq

jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha tadbirlarga e'tibor qaratilmoqda [4].

Qurilish sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning boshqarish yo'nalishidagi o'zgarishlar, qurilish ishlab chiqarishning iste'mol sifatini yaxshilash bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy etish, arxitektura va rejalashtirish yechimlariga qaratilgan.

Islohotlarning huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-6119-sonli farmoni, 2019 yil 23 maydagi «Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4335-sonli qarori va boshqa qarorlar tashkil qiladi. Xususan, innovatsion kadrlarni tayyorlash, qurilish sohasida ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirishga 2022-yil 8-noyabrdagi «Arxitektura-qurilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbiri to'g'risida»gi PQ-416-son qarori katta xissa qo'shganligini ta'kidlash lozim.

Iqtisodiyotda «Iqtisodiy samaradorlik» tushunchasi keng qo'llaniladi. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarining xilma-xilligi tashkilot faoliyatini ham umumiy, ham resurslarning alohida turlari bo'yicha baholash imkonini beradi. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari mahsulotning alohida turlari uchun ham, umuman tashkilotning natijalari uchun ham hisoblanadi. Qurilishga kelsak, turli ob'ektlarni qurilishning iqtisodiy samaradorligini baholash buyurtmachi uchun qurilish loyihasining yuqori samaradorligini ta'minlaydigan dizayn yechimlari, texnologiyalari va qurilish ishlari turlarini loyihalashtirishga va qurilish tashkilotiga tender taklifini shakllantirishga imkon beradi va umuman qurilish tashkiloti samaradorligini oshirishni ta'minlaydigan ishlarni ishlab chiqarishni tashkil etish [5].

Ishlab chiqarish samaradorligi — juda murakkab iqtisodiy kategoriya bo'lib, u natijani aks ettiradi, natija esa har qanday faoliyatning asosiy maqsadidir.

Ilmiy adabiyotlar obzori. P. Samuelson va V. Nordxausning fikriga ko'ra, iqtisodiy samaradorlik - bu mavjud resurslardan maksimal mumkin bo'lgan foyda olish, foyda va xarajatlarni doimiy ravishda o'zaro bog'lash, shu bilan birga oqilona harakat qilish. Tovar ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'z foydasini maksimal darajada oshirish va xarajatlarni kamaytirish bilan birga eng yuqori samaradorlikka intiladi [6].

“Ishlab chiqarish samaradorligi — korxonada miqyosida iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy dasturlar va tadbirlarning foydali natijalar berishi, olingan iqtisodiy samaraning muayyan qiymatga ega bo'lgan resurslarni qo'llagan holda eng yuqori ishlab chiqarish hajmiga erishishga sabab bo'lgan ishlab chiqarish omillari, resurslar sarflariga nisbati bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish samaradorligi korxonada faoliyatining yakuniy natijasini ko'rsatadi. Miqdoriy jihatdan ishlab chiqarish samaradorligini mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mehnat miqdori bilan o'lchash mumkin, lekin mehnat sarfini aniq o'lchash ancha qiyin. Shu sababli, ishlab chiqarish samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi, ishlab chiqarish vositalaridan va kapitaldan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi. *Korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligining umumlashgan ko'rsatkichi tovar ishlab chiqarish sur'atlarining o'sishi hisoblanadi, undan tashqari puldagi xarajatlar birligiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi, balans foydani asosiy va aylanma fondlar yigindisiga nisbati, to'la tannarx ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega.* Mehnat unumdorligining o'sishi sur'atlari, mehnatni tejash va mahsulot hajmi o'sishida mehnat unumdorligi hissi kabi ko'rsatkichlardan ham foydalaniladi. Ishlab chiqarish samaradorligi texnik samaradorlik (ishlab chiqarish hajmi), iqtisodiy samaradorlik (mehnat unumdorligi, mehnat resurslari, asosiy fondlar, aylanma resurslar), ijtimoiy samaradorlik (moddiy resurslar, foyda) hisobiga shakllanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Iqtisodiy samaradorlik masalalarini tadqiq qilishda mualliflar avvalo ilmiy-tadqiqotni amalga oshirishning muhim usullaridan biri bo'lmish nazariy izlanishlar tahliliga asoslangan. Shu bilan birga, natijalarni qayta ishlashda statistik axborotlar tahlili, umumlashtirish va dekompozitsiya usullaridan foydalanilgan.

Asosiy qism. Ishlab chiqarish samaradorligini hisoblashdan maqsad samaradorlikka nimalar hisobiga erishilganini aniqlash va yana qanday omillar evaziga uni oshirish mumkinligini belgilashdan iborat [7].”

Qurilish tashkilotlarining samaradorligini oshirish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda ekan, samaradorlikni baholash va tahlil qilish birinchi galda amalga oshiriladigan ishlardan biridir. Samaradorlikni baholash tashkilotning bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishiga va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Bizga ilmiy-iqtisodiy

adabiyotlardan ma'lumki, tashkilotlar iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish uchun quyidagi iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi:

1. Daromadlar-qurilish xizmatlari sotilishi orqali olingan daromadlar hajmi;
2. Xarajatlar-qurilish jarayonida ketadigan bevosita va bilvosita xarajatlar jamlanmasi;
3. Foyda-daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq;
4. Foyda darajasi-foydaning daromadga nisbati sifatida ifodalanadi;
5. Rentabellik-rentabellik koeffitsienti yordamida foydaning jami aktivlarga nisbati hisoblanadi.

Bundan tashqari qurilish tashkilotlarining bu ko'rsatkichlari bir necha asosiy yo'nalishlarida aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar tashkilotning umumiy moliyaviy holati va faoliyat natijalarini baholash imkonini beradi. Quyida hisoblash usullari keltirilgan [7]:

1. Daromadlilik (profitability) ko'rsatkichlari. Bu ko'rsatkich tashkilotning qanchalik foydali ishlayotganini ko'rsatadi. Sof foyda marjinasini (Net Profit Margin): Daromadga nisbatan sof foydani ifodalaydi va quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$NPM = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Umumiy daromad}} \times 100$$

Aktivlar rentabelligi (return on assets, ROA) aktivlarga nisbatan foydaning samaradorligini o'lchaydi:

$$ROA = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Umumiy aktivlar}} \times 100$$

Bu ko'rsatkich qurilish tashkilotining aktivlarni qanchalik samarali ishlatayotganini ifodalaydi.

O'z capital rentabelligi (return on equity, ROE) tashkilotning o'z kapitaliga nisbatan qancha foyda olishini ko'rsatadi:

$$ROE = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{O'z kapitali}} \times 100$$

Bu ko'rsatkich ulushdorlarning investitsiyalangan mablag'lari qanchalik foyda keltirayotganini aks ettiradi.

2. Likvidlik ko'rsatkichlari. Qurilish tashkiloti qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash uchun qancha likvid aktivlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Joriy likvidlik koeffitsienti (current ratio) joriy aktivlar va joriy majburiyatlar orqali hisoblanadi:

$$CR = \frac{\text{Joriy aktivlar}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Agar ko'rsatkich 1 dan kata bo'lsa, bu tashkilotning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

3. Faoliyat samaradorligi (efficiency) ko'rsatkichlari. Qurilish tashkilotining resurslarni qanchalik samarali ishlatayotganini ko'rsatadi. Aktivlar aylanishi (asset turnover) aktivlar orqali qancha daromad qilinganini ko'rsatadi:

**2021-2023 yillar uchun “Tolib bobo AKT” MChJ
foydasi va uning o'zgarish dinamikasi**

$$AT = \frac{\text{Daromad}}{\text{Umumiy aktivlar}}$$

Qarzdorlik aylanishi (receivables turnover ratio) mijozlardan qarzdorlikni tezda qaytarib olish samaradorligini baholaydi:

$$RT = \frac{\text{Daromad}}{\text{O'rtacha qarzdorlik}}$$

4. Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari. Qurilish tashkiloti o'z majburiyatlarini o'z kapitaliga qaraganda qanchalik qoplay olishini baholaydi. Umumiy qarz koeffitsienti (debt ratio) umumiy qarzlarning umumiy aktivlarga nisbatan ulushini ko'rsatadi:

$$DR = \frac{\text{Umuiy qarz}}{\text{Umumiy aktivlar}} \times 100$$

Bu ko'rsatkichlar qurilish tashkilotining iqtisodiy samaradorligini har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.

Yuqoridagi hisoblash usullaridan foydalangan holda tadqiqot ob'ekti sifatida tanlab olingan, qurilish sohasida 20 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan tashkilot, “Tolib Bobo AKT” MChJ ning foyda hamda rentabellik darajasi tahlil qilindi.

Foyda va rentabellik darajasi qurilish-montaj tashkilotlari faoliyatining yakuniy natijalarini har tomonlama tavsiflovchi, shuningdek bozor munosabatlariga o'tish sharoitida ularning normal faoliyat ko'rsatish imkoniyatlarini belgilovchi umumlashtiruvchi iqtisodiy ko'rsatkichlardir.

Tahlil qilish uchun dastlabki ma'lumotlar F-2 shaklidagi hisobotga muvofiq olinadi.

Foydani tahlil qilish jarayonida olingan balans foydasining umumiy summasi ham, yalpi daromad ham, ularning tarkibiy elementlari ham tekshiriladi.

Umumiy balans foydasi ishlab chiqarishdan tashqari natijalarni hisobga olgan holda qurilish tashkilotining balansida olingan foyda miqdori sifatida aniqlanadi. U quyidagilar orqali shakllanadi:

- tugallangan va topshirilgan ob'ektlar va ishlar majmualari;
- moddiy boyliklarni realizatsiya qilish;
- operatsion bo'lmagan daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq.

Foydaning joriy darajasini tahlil qilishda foyda miqdoriga ta'sir ko'rsatgan omillar aniqlanadi, yo'qotish sabablari, agar mavjud bo'lsa, ko'rsatiladi va yilning choraklari bo'yicha foyda (zarar)ning o'zgarish dinamikasi o'rganiladi. Foyda va uning o'zgarish dinamikasini o'rganish quyidagi jadvalda amalga oshiriladi:

“Tolib bobo AKT” MChJning balans foydasi 2019-yilda 1 552 838,7 ming so'm, 2020-yilda 2 226 652,3 ming so'm, 2021-yilda 4 901 717,9 ming so'mni tashkil etdi. 2019-2021 yillar davomida tashkilotning balans foydasi oshdi. Shunday qilib, 2020 yilda balans foydasi 2019 yil darajasiga nisbatan 143,4 foizni, 2021 yilda 2019 yil darajasiga nisbatan 315,7 foizni tashkil etdi.

Ko'rsatkichlar	2021 y.	2022 y.	2023 y.
1.Foyda, ming so'mda: Asosiy faoliyatdan; Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq xarajatlar; Moliyaviy faoliyat bo'yicha daromadlar;	1 552 838,7	2 226 652,3	4 901 717,9
2.Jami balansdagi foydasi	1 552 838,7	2 226 652,3	4 901 717,9
3.Balansdagi foyda o'zgarishi: O'tgan yilga nisbatan:	100,0	673 813,6/1 43,4	2 675 065,6/2 20,1
2021-yilga nisbatan:	100,0	673 813,6/1 43,4	3 348 879,2/3 15,7

Qurilish tashkilotining bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlay olish imkoniyatlarini baholash.

Qurilish tashkilotlarining bozor munosabatlari sharoitida bir me'yorda ishlay olish imkoniyati asosan uning foydalilik darajasi bilan baholanadi.

Bozor munosabatlari sharoitida foyda miqdorini bajarilgan ish uchun to'lovlar va qarz olingan kapital miqdoriga, ya'ni aylanma kapitalga nisbatan har bir hisoblash davri uchun aniqlash lozim.

Shunday qilib, foydalilik darajasini baholash uchun quyidagi omillarni hisobga olish kerak:

- foydalilik miqdori;
- bajarilgan ishlar uchun hisoblashlar davri;
- qurilish tashkilotining aylanma kapital miqdorini.

Bozor munosabatlari sharoitida qurilish tashkilotlarining foydalilik darajasi foydaning yig'indisini aylanma kapitalga bo'lish yo'li bilan topiladi:

$$\text{Foydalilik darajasi} = \frac{\text{Foyda}}{\text{Kapital aylanma miqdori}} \times 100$$

Bunda: F – foyda miqdori, ming so'mda;

Kayl – aylanma kapital miqdori, ming so'mda.

Pudratchining aylanma mablag'lari qiymati o'z-o'zidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmining 25-35% ni tashkil qiladi. Bizning hisob-kitoblarimizda biz

30% hisoblangan ko'rsatkichni olamiz. Qurilish tashkilotining rentabellik darajasini hisoblash jadvalda keltirilgan:

2-jadval

“Tolib bobo AKT” MChJning 2021-2023 yillardagi rentabellik darajasi

Ko'rsatkichlar	2021 y.	2022 y.	2023 y.
1.Balansdagi foyda, ming so'mda	1 552 838,7	2 226 652,3	4 901 717,9
2.Aylanma kapital, ming so'mda	3 190 764,3	4 805 724,2	10 283 324,2

3.Foydalilik darajasi, %	48,7	46,3	47,7
4.Foydaning o'zgaruvchanlik darajasi: O'tgan yilga nisbatan	-	-2,4	1,4
2021-yilga nisbatan	-	-2,4	-1,0

“Tolib bobo AKT” MChJning rentabellik darajasi 2019 yilda 48,7 foiz, 2020 yilda 46,3 foiz, 2021 yilda 47,7 foizni tashkil etdi.

Uni quyidagi 1-diagrammada ko'rishimiz mumkin.

1-diagramma. “Tolib bobo AKT” MChJning 2021-2023 yillardagi foyda hajmi

Jadval va diagrammadan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan davrda rentabellik darajasining pasayishi kuzatilmogda. 2020 yilda rentabellik darajasi o'tgan yilga nisbatan 2,4 punktga, 2023 yilda 2021 yilga nisbatan 1,0 punktga kamaydi.

2021-2023 yillar uchun rentabellik darajasining pasayishi aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan bog'liq.

2021 - 2023 yillar uchun umuman tashkilotning rentabellik darajasi 5% dan oshadi, ya'ni minimal qabul qilinadigan rentabellik darajasi. Umuman, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tashkilot 2021-2023-yillar mobaynida samarali faoliyat ko'rsatgan va ijobiy foydalilik darajasiga erishgan va hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida bimalol faoliyat ko'rsatish imkoniyatiga ega.

Yakuniy qism. Tadqiqot davomida olib borilgan tahlil jarayonida tashkilotlar iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlaridan faqatgina, foyda tahlilini hamda korxonaning rentabellik darajasi haqida ijobiy natijalarga ega bo'ldik. Tadqiqotimiz davomida yuqorida sanab o'tilgan samaradorlikning barcha ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilib tashkilot samaradorligini baholaymiz.

Ushbu holatda qurilish tashkilotiga joriy holatini saqlab qolish uchun hamda yanada yaxshi natijalarga erishish uchun quyidagi takliflarni olg'a surmoqchimiz:

1. Tashkilot ichidagi ayrim jarayonlarni raqamlashtirish, ya'ni raqamli yechimlarni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy biznes jarayonlarini qayta ko'rib chiqish; raqamli yechimlarni sinovdan o'tkazish va joriy etish jarayonini soddalashtirish;

2. Raqamli yechimlarga investitsiyalarni ko'paytirish: texnologik kompaniyalar bilan kelishuvlarini ko'rib chiqish, potentsial sarmoyaviy sheriklarni aniqlash;

3. Joriy IT tizimlarini tahlil qilish va ular yangi vositalarni qo'llab-quvvatlay olishini aniqlash; bo'shliqlarni aniqlash va ularni hal qilish vaqtini belgilash.

Adabiyotlar:

- <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS>
- www.stat.uz ma'lumotlari-Prezident Huzuridagi Statistika Agentligi
- Forecast Average Annual Growth Rates 2023-2030. <https://www.databasedanalysis.com/global-construction-perspectives/#>
- Usmonov I.A., Boymanov S.A. Qurilish ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili.//Innova Science. 2023. №2. Sah. 356-363
- О. С. Голубова. Показатели экономической эффективности строительных работ.// Экономика и управление народным хозяйством. 2018. №3. Стр. 130-138

6. Economics 19th Edition by Paul Samuelson (Author), William Nordhaus (Author). Publisher: McGraw Hill Edition. 19th Publication. Date April 8, 2019

7. Экономика строительного предприятия : учеб. пособие / [М. А. Королева, Е. С. Кондюкова, Л. В. Дайнеко, Н. М. Караваева] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 202 с.

